

Ihr erster grosser Start

Bildbericht von Herbert Maeder über unsere Nachwuchsfahrerinnen, die an den 23. Internat. Damen-Skirennen in Grindelwald zum erstenmal starteten

Zwischen den Olympischen Winterspielen von 1960 und den Skiweltmeisterschaften von 1962 liegt die heurige Zwischen-saison – ein Skiwinter der Nachwuchsförderung. Gleich zehn junge Schweizerinnen bestritten daher letzte Woche in Grindelwald ihre ersten grossen internationalen Rennen. Sie hatten also mit den hohen Startnummern Vorlieb zu nehmen, und solche bedeuten – vor allem im Slalom – ausgefahrene Pisten, auf denen Höchstleistungen schwerlich zu erzielen sind. Ein erster grosser Start ist zudem eine ganz besonders schwere Nervenbelastung. Und doch haben sich einige dieser Debütantinnen bravurös eingesetzt und keck ins Mittelfeld der Ranglisten, zum Teil vor sehr prominente Namen geschoben. Unsere Aufnahmen lassen erkennen, wie die erfolgreichsten unter ihnen an ihrem ersten Start der guten Leistung entgegenfeierten. Gegen dieses Startfieber ist übrigens auch eine so routinierte Fahrerin wie unsere olympische Goldmedaillengewinnerin Yvonne Ruegg nicht gefeit. Bild rechts: Voller Gedanken konzentriert sich Fräulein Ruegg kurz vor ihrem Start auf den Lauf – und doch ging's ihr dabei schief: Sie steht im Slalom im 37. Rang, aber immerhin noch um einen Platz vor unserer Slalommeisterin Lilo Michel. Nach der Abfahrt, in der sie einen fürchterlichen Sturz tat, weinte die Olympiasiegerin im Zielauslauf. Da lassen sich die Ränge unseres tausendwöchigen Nachwuchses sehr wohl sehen...

Die 17jährige Berner Handelsschülerin Ruth Adolf strahlt lachend in die Welt hinaus, als ob sie nie etwas von einem Skirennen gehört hätte. Dabei hat nur eben der Starter, dessen behandschuhte Recht auf ihrer Schulter liegt, einen Spaß gemacht, und Ruth steht bereit zu ihrem ersten grossen Start. Das kommt ihr aufs Mal wieder in den Sinn, während der Sekundenzeiger unerbitlich tickt; sie kaut darauf an der Unterlippe und beißt sich auf die Zunge. So nervös kann man schon mit 17 Jahren werden... Doch dann reißt sich Ruth zusammen, und aufs Kommando «Nummer 60 los!» stürzt sie sich mit kräftigem Stockstoß ins Rennen. Und siehe, nach dem zweiten Slalomlauf steht Startnummer 60 im 24. Rang. Eine famose Leistung! Im Riesenslalom und in der Abfahrt reichte es ihr je zum 43. Platz.

Hüter und Betreuer einer Schar nervöser Schäfchen ist Trainer Rupert Suter. Hier sitzt er nach dem Riesenslalom zum Mittagssnack im Bergrestaurant, die schweizerischen Fahrerin um sich versammelt. Denn nun heißt es, sich mit der Abfahrtstrecke gründlich vertraut machen, womit nach dem Kaffee begonnen wird. Von der Arbeit des Trainers hängt der Erfolg einer Nationalmannschaft zum guten Teil ab.

Konzentriertes Draufgängertum spricht aus dem Antlitz der 17jährigen Handelsschülerin Vreni Fuchs aus Wengen. Man muß sich ihren Namen merken, hat sie doch eine ganz vorzügliche Leistung vollbracht: Sie belegte im Slalom den 21., im Riesenslalom den 31. und in der

Abfahrt gar als zweitbeste Schweizerin (hinter einer anderen Wengenerin, Margrit Gertsch, die Zweite wurde) den 16. Rang. Wenn sie so zufährt, wird man bald international mit ihr zu rechnen haben; schon steht sie ja in der Kombination in Grindelwald an elfter Stelle!

Unter der schweren Hand des Starters warten hier fünf andere Debütantinnen aufs Kommando «Los!» (v.l.n.r.): Anita Lienhard, eine 19jährige Sekretärin aus Zürich, stand sehr gut durch; ihre Ränge: Slalom 35; Riesenslalom 49; Abfahrt 52. – Die 20jährige Elsie Bleuer aus Grindelwald hatte keinen guten Auftakt: sie mußte nach einem Sturz im Slalom aufgeben. Im Riesenslalom reichte es ihr zum 48., in der Abfahrt zum 45. Platz. – Etwas zaghaft wirkt die 19jährige Arztgehilfin Ursula Zahnd aus Frutigen beim Start. Sie belegte den 46. Rang im Slalom und den 51. in der Abfahrt; im Riesenslalom gab sie auf. – Alice Baumann hielt sich unter allen den

internationalen Alpinen sehr gut. Mit einem 25. (S), einem 47. (RS) und einem 40. Rang (A) debütierte die 17jährige Schülerin aus Zürich ausgezeichnet. – Ganz rechts lacht Silvia Zimmermann, die 16jährige Verkäuferin aus einem Sportgeschäft in Davos, das gleiche Mädchen, das auf der Titelseite so grünnig entschlossen in die Welt blickt. Mit Vreni Fuchs ist sie die am meisten versprechende Debütantinnen von Grindelwald, belegte sie doch einen 26. (S), einen 29. (RS) und einen 21. Rang (A), was zum 19. Platz in der Kombination reichte. Da wird es wohl im nächsten Jahr eine bessere Startnummer geben...

